
ЛЕНИН И ОКТЯБРЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Per aspera ad astra

ЧАСТЬ 1. КУРС НА СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ

Калашников Владимир Валерьянович
— д.и.н., профессор С.-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Автор рассматривает историю создания новой концепции развития революции, изложенную Лениным в «Апрельских тезисах».

Ключевые слова. Ленин, Троцкий, большевики, перманентная революция, концепция перерастания демократической революцию в социалистическую.

LENIN AND THE OCTOBER REVOLUTION: HARD WAY TO DO PART 1. COURSE TOWARDS SOCIALISM IN RUSSIA

Kalashnikov Vladimir Valeriyonovich,
Doctor of Science, History, Professor of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

Annotation. The question of when and why Lenin created a new concept of Revolution, expressed in the "April theses", is considered in this article.

Keywords. Lenin, Trotsky, Bolsheviks, permanent revolution, concept of transition from the stage of the democratic revolution to that of socialist revolution.

DOI: 10.5281/zenodo.11092801

Вводные замечания. В апреле 2020 г., в 150-ю годовщину со дня рождения Ленина, я написал для журнала «Альтернативы» (2020, №3) очерк о тех важнейших решениях, которые превратили вождя большевиков в одну из ключевых фигур в мировой истории в целом, и в важнейшую фигуру в истории XX века. В 100-ю годовщину со дня смерти Ленина мне предложили написать статью практически на ту же тему, что оказалось нелёгкой задачей. Трудность состояла в том, чтобы избежать повторов, рассказывая о тех же решениях и событиях. Стремясь преодолеть эту трудность, позволю себе, обозначив и подтвердив прежние принципиальные позиции, рассказать о тех проблемах и сложностях, которые преодолевал Ленин в революционном 1917 г. на пути к своей триумфальной победе в Октябре.

Речь идёт о проблемах особого рода: о той напряжённой идейной борьбе, которую вёл Ленин на протяжении всех восьми месяцев, отделявших Февраль от Октября, внутри самой партии большевиков, внутри её руководящего ядра – ЦК РСДРП (б).

Об этих проблемах прекрасно знали те советские историки, которые специально изучали стратегию и тактику борьбы большевиков за власть. Однако они писали о них немного и очень аккуратно. Отчасти их позиции определяла та внешняя цензура, которую устанавливали руководители КПСС, требовавшие от историков акцента на единство и сплочённость ленинской партии на всех этапах её истории. Отчасти это было связано с внутренней самоцензурой: Ленин был слишком значимой фигурой, чтобы не сознавать ответственность за всё написанное о нём.

В постсоветский период те историки, кто сохранил верность идеалам социализма, оказались перед задачей не менее сложной. С одной стороны, они должны были противостоять потоку порой откровенно враждебной и, как правило, некомпетентной литературы о Ленине, доминирующей в историографии. С другой стороны, они должны были преодолеть прежнюю упрощённую и сглаженную трактовку истории большевизма в период героической борьбы за победу Великого Октября. Действительная история этой борьбы несла в себе ценнейшие уроки, которые важно осознать и усвоить. Эти уроки связаны с реальной практикой взаимоотношений между признанным вождём, руководящими органами партии большевиков разного уровня и партийной массой. Главный урок состоит в том, что Октябрьская победа стала результатом общих усилий и демократического взаимодействия вождей и партийных масс. Читатель, ознакомившись с подлинной историей большевизма, по-новому осознаёт гениальность строк Владимира Маяковского:

«Партия и Ленин – близнецы-братья.

Кто более матери-истории ценен?

Мы говорим – Ленин, подразумеваем – партия,

Мы говорим – партия, подразумеваем – Ленин».

Смысл этих строк не в том, что Ленин олицетворял собой партию большевиков, которая была лишь послушным инструментом в руках вождя, а в том, что вождь и партия активно взаимодействовали и в спорах и конфликтах находили верный путь в будущее.

Решение поставленной задачи объективно вело к увеличению объёма необходимого материала, что побудило автора предложить читателям целый цикл статей, посвящённый ключевым этапам борьбы большевиков за власть в революционном 1917 г. В этом номере – первая статья цикла, в которой рассмотрена сложная история выработки Лениным стратегии перерастания демократической революции в социалистическую. Эта новая стратегия оказалась неожиданной для других видных большевиков, что и стало причиной острой борьбы за её принятие партией в апреле 1917 года – борьбы, которая не прекращалась вплоть и даже после Октября. История появления новой стратегической концепции – сюжет нескончаемых споров между историками. Эти споры часто идут вокруг тезиса о том, что Ленин в апреле 1917 г. взял на вооружение концепцию «перманентной» революции Троцкого, которую ранее

жёстко критиковал. Однако на самом деле куда более интересными и сложными являются вопросы о том, когда и почему Ленин создал свою апрельскую концепцию, и в чем её подлинная новация. Отметим, что большинство из приведённых в статье конкретных фактов хорошо известны, но автор предлагает читателю свою трактовку этого сюжета.

Апрельские тезисы. Острая идейная борьба между Лениным и другими видными большевиками началась уже в первые часы после его возвращения из эмиграции, когда в ночь на 4-е апреля 1917 г. на первой встрече с соратниками в бывшем особняке балерины М. Кшесинской вождь прочитал заметки, ставшие знаменитыми «Апрельскими тезисами». Ленин ставил новую стратегическую цель: рассматривать Февраль как первый этап революции в России и немедленно начать борьбу за победу второго этапа, который должен дать власть «в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства». Единственно возможной формой революционного правительства назывался Совет рабочих депутатов, который был призван стать основой для создания государства нового типа (без полиции, чиновничества и постоянной армии). «Введение» социализма как непосредственная задача исключалась, но предлагался «переход тотчас ... к *контролю* со стороны С. Р. Д. за общественным производством и распределением продуктов». Ленин также предлагал такие меры как национализация земли и «слияние всех банков в страны в один общенациональный банк и введение *контроля* над ним со стороны С. Р. Д.» [9, с. 113–118]¹. Эти меры говорили о том, что Ленин предлагал партии бороться за власть с тем, чтобы вывести начавшуюся революцию за буржуазные рамки.

«Старый большевизм». Апрельский курс оказался неожиданным для участников встречи. Неожиданность была обусловлена тем, что ранее Ленин никогда не ставил перед соратниками задачу пересмотра стратегии партии в демократической революции, которая была принята III съездом РСДРП (большевистским по составу делегатов) в 1905 г. и неоднократно подтверждалась в дальнейшем. Согласно той стратегии, *полная* победа демократической революции трактовалась как приход к власти *коалиции* левых партий, осуществлявших революционно-демократическую диктатуру пролетариата и *всего* крестьянства с целью выполнения «программы-минимум», принятой на II съезде РСДРП. Большевики не претендовали на ведущую роль ни в составе депутатов Учредительного собрания, которое будет создано на основе всеобщих и равных выборов, ни в правительстве, которое будет им создано. Было понятно, что доминировать в этих органах будут представители крестьянских организаций. Речь шла лишь о возможном участии большевиков в правительстве с целью создания благоприятных условий для дальнейшей борьбы за социализм.

¹ Все выделения в тексте за исключением особо оговорённых сделаны автором статьи.

Непосредственный переход к пролетарскому (социалистическому) этапу революции в 1905 г. прямо отрицался в силу отсутствия необходимых условий. В главной работе того времени Ленин писал: «Степень экономического развития России (условие объективное) и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата (условие субъективное, неразрывно связанное с объективным) делают невозможным немедленное полное освобождение рабочего класса» [4, с. 16].

Троцкий и его ошибка. В дальнейшем Ленин не раз повторял свою позицию, прямо направляя её против позиции Льва Троцкого, который осенью 1905 г. сформулировал иную концепцию – «перманентной» революции. Троцкий полагал, что уже в ходе демократической революции в России пролетариат сможет взять власть, обеспечив себе *поддержку со стороны крестьянства*, а затем *логикой борьбы* за удержание власти будет *вынужден* начать социалистические преобразования, рассчитывая закрепить их при условии скорой победы социалистической революции в Европе. «Полная победа революции – писал Троцкий в октябре 1905 г., – означает победу пролетариата. Эта последняя, в свою очередь, означает дальнейшую *непрерывность* революции. Пролетариат *осуществляет* основные задачи *демократии*, – и логика его непосредственной борьбы за упрочение политического господства ставит перед ним в известный момент чисто *социалистические* проблемы». Особенность позиции Троцкого заключалась в отрицании способности крестьянства самостоятельно (при помощи крестьянской партии) защищать свои интересы, что, по его мнению, и открывало для рабочей партии возможность повести за собой крестьянство в демократической революции: «крестьянство, – утверждал Троцкий, – совершенно неспособно к *самостоятельной* политической роли» [19, с. 172–173, 252].

Эту оценку Троцкий повторял и в дальнейшем, хотя ей противоречил весь опыт первой русской революции. В ходе этой революции эсеры как партия были ничуть не слабее социал-демократов и имели более прочные связи с крестьянами. Летом 1905 г. не без их участия возник «Всероссийский Крестьянский союз», который представлял крестьянских активистов 22 русских губерний. Представители крестьян в марте 1906 г. выиграли выборы в Государственную Думу по крестьянской курии и создали в Думе вторую по количеству депутатов фракцию трудовиков. Они выдвинули программу «104-х», по которой «вся земля с её недрами и водами принадлежала бы всему народу, причём нужная земля для сельского хозяйства могла бы отдаваться в *пользование* только тем, кто будет её обрабатывать своим трудом» [1, с. 172]. Если бы выборы были равными, трудовики опередили бы все другие фракции вместе взятые. Такой же результат дали бы и выборы в Учредительное собрание в случае, если бы первая русская революция привела к свержению самодержавия.

Ленин обвинял Троцкого в недооценке политического потенциала крестьянства и в стремлении «перепрыгнуть» через необходимый и относительно длительный этап буржуазно-демократического развития России. «Факты из истории русской револю-

ции, – писал Ленин в марте 1909 г., – показывают, что первая же волна подъёма, в конце 1905 года, сразу толкает крестьянство к такой политической организации (Всероссийский крестьянский союз), которая, несомненно, являлась зародышем особой крестьянской партии». Он называл фракцию трудовиков в I и во II Думах «несомненным зачатком особой крестьянской партии» и выражал уверенность в том, что «революция, доведённая до ... высокой степени развития, создаст более оформленную и более сильную революционно-крестьянскую партию» [15, с. 385]. Последний раз Ленин критиковал теорию Троцкого осенью 1915 г., упрекая его в непонимании сути предстоящей революции как демократической [8, с. 80].

«Наши разногласия». Тем не менее, в апреле 1917 г. Ленин сам предложил большевикам бороться за власть в условиях незавершённой буржуазно-демократической революции с тем, чтобы выполнить её задачи и сделать шаги к социализму в союзе с пролетариатом Европы.

Оппоненты обвинили Ленина в переходе на позиции Троцкого. Редакция газеты «Правда», которой в то время руководили Лев Каменев и Иосиф Сталин, опубликовала ленинские тезисы лишь 7 апреля, а 8 апреля на них ответил Каменев. В статье «Наши разногласия» он писал, что накануне Ленин опубликовал своё *личное мнение*, которое *противоречило* резолюциям, выработанным Бюро ЦК большевиков и принятым большевиками-делегатами Всероссийского совещания Советов в начале апреля. «Что касается общей схемы т. Ленина, – делал вывод Каменев, – то она представляется нам *неприемлемой*, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую» [17]. Каменев обвинял Ленина в «перепрыгивании» через незаконченную буржуазно-демократическую революцию, т. е. в том, в чем Ленин ранее обвинял Троцкого. Свидетельством того, что позиция Каменева не была позицией одиночки или верхушки большевиков в лице Русского бюро ЦК, служат итоги заседания Петербургского комитета большевиков от 8 апреля, когда за тезисы Ленина голосовало только 2 из присутствовавших, 13 голосовало против, 1 воздержался [16, с. 88].

Три вопроса. Для историка сложившаяся ситуация порождает по меньшей мере три вопроса: 1) когда и почему у Ленина появилась новая концепция? 2) почему она оказалась столь неожиданной для соратников? 3) как концепция Ленина соотносилась с концепцией Троцкого?

Первым ответ на эти вопросы предложил Сталин и сделал это сразу после смерти Ленина в период острой борьбы с Троцким за руководящую роль в партии. В своей главной работе того времени «Об основах ленинизма» Сталин заявил, что Ленин уже в 1905 г. руководствовался теорией перерастания демократической революции в социалистическую и расходился с Троцким только в трактовке роли крестьянства: «Ленин, – писал Сталин – воевал ... со сторонниками “перманентной” революции не

из-за вопроса о непрерывности, ибо *Ленин сам стоял* на точке зрения непрерывной революции, а из-за недооценки ими роли крестьянства, являющегося величайшим резервом пролетариата, из-за непонимания идеи гегемонии пролетариата» [18, с. 103–104].

В постсталинский период советские историки отказались от тезиса о том, что Ленин был сторонником концепции перерастания уже в 1905 г., и сделали акцент на период первой мировой войны, справедливо полагая, что именно в этот период Ленин размышлял над новой концепцией развития революции в России. Однако они оставили открытым вопрос о том, когда конкретно Ленин пришёл к выводу о необходимости отказаться от «старого большевизма», т. е. от стратегии, утверждённой III съездом РСДРП.

Трудность ответа на вопрос состояла в том, что Ленин в годы войны во всех работах говорил, что Россия стоит на пороге именно *буржуазно-демократической* революции, которую необходимо «*довести до конца*», указывая лишь на возможность превратить её в «составную часть» социалистической революции на Западе, но не поясняя, как он себе представляет этот процесс. В сентябре 1915 г. Ленин писал: «Империалистская война связала революционный кризис в России, кризис на почве буржуазно-демократической революции, с растущим кризисом пролетарской, социалистической революции на Западе. Эта связь настолько непосредственна, что *никакое отдельное решение* революционных задач в той или иной стране невозможно: буржуазно-демократическая революция в России теперь уже не только пролог, а *неразрывная составная часть* социалистической революции на Западе» [13, с. 27]. Однако в другой статье, написанной чуть позже, Ленин подчёркивал, что «социальным содержанием ближайшей революции в России может быть только революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», что пролетариат России призван решить *две разные*, хотя и сближившиеся задачи: «Задача пролетариата России – довести до конца буржуазно-демократическую революцию в России, дабы разжечь социалистическую революцию в Европе. Эта вторая задача теперь чрезвычайно приблизилась к первой, но она остаётся всё же особой и второй задачей, ибо речь идёт о разных классах, сотрудничающих с пролетариатом России: для первой задачи сотрудник – мелкобуржуазное крестьянство России, для второй – пролетариат других стран» [8, с. 49–50]. Иными словами, здесь речь шла о двух задачах, которые не решались «неразрывно» в прямом смысле слова.

Отметим, что позиция Ленина, высказанная в статьях 1915 года, не воспринимались тогда как новация, ибо все социалисты уже в 1905 г. были согласны в том, что победа демократической революции в России может подтолкнуть революцию в Европе, а европейский рабочий поможет русскому рабочему пойти по пути социализма. Этот процесс представлялся как длительная эпоха. Главный теоретик германской социал-демократии К. Каутский в 1905 г. писал: «Скорее всего русской революцией

начнётся эра европейских революций, которые закончатся диктатурой пролетариата, проложением путей к социалистическому строю общества» [2]. И сам Ленин в 1905 г. говорил о том, что демократическая революция в России должна стремиться «перенести революционный пожар в Европу», но при этом пояснял: «Такая победа несколько ещё не сделает из нашей буржуазной революции революцию социалистическую, демократический переворот не выйдет непосредственно из рамок буржуазных общественно экономических отношений» [5, с. 45].

Важное утверждение, которое при желании можно трактовать как максимальное приближение Ленина к новой концепции революции, содержит статья «О двух линиях революции» (ноябрь 1915 г.), где автор писал, что «освобождением буржуазной России от царизма, от земель и власти помещиков пролетариат *воспользуется немедленно* не для помощи зажиточным крестьянам в их борьбе с сельским рабочим, а – для совершения социалистической революции в союзе с пролетариями Европы» [8, с. 81]. Однако именно эта статья содержала критику концепции Троцкого и уже поэтому не воспринималась как отказ от прежней стратегии большевизма. Тем более, что в ней не говорилось, что большевики придут к власти до того, как будут решены демократические задачи, включая устранение помещичьего землевладения.

Новая концепция не формулировалась и в работах 1916 г. В тот год Ленин боролся главным образом против тех отечественных и европейских социалистов, которые недооценивали необходимость борьбы за демократические и национально-освободительные революции в эпоху империализма, полагая, что все проблемы решит мировая социалистическая (социальная) революция. В принципиальной статье «О карикатуре на марксизм и об “империалистическом экономизме”», написанной Лениным в июне 1916 г., по этому поводу говорилось следующее: «Социальная революция не может произойти иначе, как в виде *эпохи*, соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в *передовых странах* и целый ряд демократических и революционных, в том числе национально-освободительных, движений в неразвитых, отсталых и угнетённых нациях» [10, с. 112]. Из текста статьи ясно следует, что Ленин не включал Россию в число «передовых стран», в которых рабочие начнут непосредственную борьбу за социализм. Речь шла об эпохе революций разного характера, что воспринималось как повтор старой мысли Каутского.

Таким образом, анализ работ 1915–1916 гг. показывает: в те годы Ленин ни разу не высказал мысли о том, что в крестьянской России партия пролетариата будет претендовать на власть в условиях начавшейся, но *не доведённой до конца*, демократической революции. Эта мысль считалась троцкизмом, поскольку исходила из возможности для большевиков повести за собой основные массы крестьянства, что казалось очевидной ошибкой на фоне успешной думской деятельности трудовиков и отсутствии у большевиков серьёзных контактов в крестьянской среде. В дофевральский период Ленин ни разу не объяснил, как и почему большевики смогут выиграть у

трудовиков и эсеров борьбу за влияние на крестьян.

Тезисы от 4 марта. Вопрос о мире. Тем не менее в годы мировой войны Ленин явно обдумывал такой вариант развития событий, поскольку свою новую стратегию он изложил сразу (!) после победы Февральской революции в России. Первые известия о революции пришли 2 марта, а уже 4 марта Ленин, узнав о формировании Временного правительства с участием А. Ф. Керенского (которого он называет «представителем демократического крестьянства»), пишет тезисы, в которых заявляет о том, что «новое правительство не может дать ... ни мира, ни хлеба, ни полной свободы, и потому *рабочий класс должен продолжить свою борьбу за социализм и за мир....*» [5, с. 2]. Здесь впервые в скрытой форме звучала мысль о том, что большевики должны начать борьбу против либералов за решение демократических задач, соединяя их с борьбой за социализм. Далее Ленин делает ещё более смелое заявление: «Не только данное правительство, но и демократически-буржуазное республиканское правительство, если бы оно состояло только из Керенского и других народнических и «марксистских» *социал-патриотов*, не в состоянии избавить народ от империалистской войны и *гарантировать мир*» [5, с. 6]. Иными словами, он утверждал, что большевики должны и смогут обыграть не только либералов, но и правых социалистов, делая ставку на вопрос о войне и мире.

Тезисы от 4 марта были посланы в Христианию (Осло) большевикам, отъезжавшим в Россию, но нет сведений о том, что они были получены в Петрограде. Опубликованы тезисы были только в 1924 г. Для историка они ценны тем, что указывают на время появления новой концепции развития революции в России, содержат её основную идею и краткое обоснование. Основная идея состояла в следующем: брать власть, исходя из расчёта на неспособность либералов и правых социалистов решить вопрос о войне и мире. Отметим, что вопрос о земле в тезисах от 4 марта отодвинут на второй план и затронут косвенно как вопрос о хлебе.

Откуда появился столь смелый расчёт? Ответ очевиден: он основан на учёте той особой ситуации, которую создала первая мировая война. Ленин называл эту войну «фактором первой силы» [11, с. 14]. Он был убеждён в том, что Антанта не пойдёт на заключение мира без аннексий и контрибуций, а значит Временное правительство во главе с кадетами, будет продолжать войну. Кадеты, с одной стороны, явно не хотели отказываться от возможных победных «призов» (Константинополь и проливы), а с другой, понимали экономическую и политическую зависимость России от Франции и Англии: довоенные и военные долги лежали тяжким грузом. Более того, анализ причин краха II Интернационала и позиций эсеров и меньшевиков в годы мировой войны убедил Ленина в том, что после свержения самодержавия правые социалисты займут позиции «*революционного оборончества*», что приведёт их к формальному или неформальному блоку с либералами. Меньшевики сделают это по принципиальным соображениям, настаивая на сохранении буржуазного характера

русской революции в силу отсталости страны, а эсеры не решатся взять власть в условиях кризиса, созданного войной. Таким образом, блок с либералами заставит правых социалистов продолжать войну. Поскольку Ленин в 1915–1916 гг. не раз писал о позиции кадетов и правых социалистов в вопросе о войне, постольку он был явно готов к таким выводам.

Однако встаёт вопрос, почему он заранее их не озвучил и не связал с необходимостью принять новую концепцию революции? Возможная причина: преждевременная постановка задачи борьбы за перерастание демократической революции в социалистическую могла отпугнуть возможных союзников в борьбе против царизма. Однако *после* свержения самодержавия Ленин считал необходимым *сразу* использовать благоприятные условия начавшейся революции для реализации новой стратегической концепции.

Весьма вероятно, что *главную роль* в появлении новой концепции сыграли сами февральские события: Ленин был явно потрясён развалом монархии за 8 дней. Это было полной неожиданностью. Если бы Февральские события только открыли период долгой и трудной борьбы с царизмом, как это было в годы первой революции, то задача сохранения союза всех сил, оппозиционных царизму, была бы первостепенной. Но поскольку царизм пал так быстро, то борьба с либералами и правыми социалистами становилась на очередь дня. Именно лёгкость свержения старой власти могла побудить Ленина принять концепцию быстрого захвата власти большевиками в условиях революционной эйфории, охватившей страну.

Как уже было сказано, тезисы от 4 марта не стали известными в Петрограде. Достоверно известно только то, что 6 марта Ленин послал через Стокгольм в Петроград телеграмму, которая 13 марта была оглашена на заседании Русского бюро ЦК РСДРП и на заседании Исполнительной комиссии Петербургского комитета большевиков [14, с. VIII]. Текст телеграммы гласил: «Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата – единственная гарантия; немедленные выборы в Петроградскую думу; никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград». Очевидно, что из этой телеграммы трудно было понять суть новой концепции. Зная это, Ленин уже 7 марта пишет первое письмо из цикла «Письма из далека», которое раскрывает содержание тезисов от 4 марта. Оно было опубликовано в «Правде» с небольшими сокращениями 21–22 марта и содержало тезис о том, что «Правительство октябристов и кадетов, Гучковых и Милюковых, не может ... дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы» [11, с. 20]. Однако и это письмо не давало чёткого представления о ленинской концепции в целом. В дальнейшем Ленин написал ещё четыре письма, вошедшие в цикл, но ни одно из них не было опубликовано в «Правде» по разным причинам. Это обстоятельство и сделало появление апрельских тезисов неожиданным для большевиков.

Письмо 5. Вопрос о земле. Из цикла «Писем из далека» наиболее важным было незаконченное пятое письмо. Его ценность заключалась в освещении двух важнейших вопросов.

Первым был вопрос о земле, точнее об особенностях менталитета русского крестьянства, большинство которого требовало ликвидации частной собственности на землю. Как уже говорилось, это требование было озвучено в Госдуме первого созыва (1906), когда фракция трудовиков, опираясь на «наказы» и «приговоры» крестьянских сходов, выдвинула упомянутый выше проект «104-х». Реформы Столыпина не смогли изменить общинный менталитет русского крестьянства, и после свержения самодержавия «чёрный передел» встал на повестку дня. Реализация требований крестьян объективно выводила русскую революцию за рамки буржуазной и являлась шагом к социализму. Понятно, что либералы не могли принять такие требования. Казалось бы, что «чёрный передел» будут отстаивать эсеры, поскольку он соответствовал их программе, принятой в 1906 году. Однако Ленин уже в марте 1917 года был убеждён, что в *условиях мировой войны* эсеры не выполнят своей аграрной программы, заключив блок с либералами на платформе «революционного оборончества».

Отметим, что Ленин не сразу осознал особенность крестьянской программы как шага к социализму и долго трактовал её как буржуазно-демократическую: «американский путь» решения аграрного вопроса. Так ещё осенью 1915 г. Ленин, рассуждая о «последствиях возможного перехода всех земель без выкупа к крестьянам», называл такой переход «прогрессивным, но безусловно капиталистическим» [8]. Но в марте 1917 г. вождь большевиков, размышляя над тем, как привести партию к победе, пришёл к выводу о том, что именно позиция крестьян является главным фактором, который позволит большевикам прийти к власти и более того – станет первым шагом на пути перехода к социализму. Эти мысли он впервые чётко изложил в пятом письме из цикла «Письма из далека», написанном 26 марта 1917 года: «В России *победа пролетариата* осуществима в самом близком будущем *лишь* при условии, что первым шагом её будет поддержка рабочих громадным большинством крестьянства в борьбе его за конфискацию всего помещичьего землевладения (и национализацию всей земли, если принять, что аграрная программа “104-х” осталась по сути своей аграрной программой *крестьянства*)» [12, с. 56]. Иными словами, Ленин в своей новой концепции революции делал ставку на общинную психологию крестьян, отрицавших частную собственность на землю, а также на уникальную связь вопросов о земле и мире, которая и открывала большевикам путь к власти по достаточно простой схеме: в условиях мировой войны блок либералов и правых социалистов закроет дорогу к демократическому миру и радикальной аграрной реформе; тем самым откроется дорога к власти для большевиков, которые смогут решить вопросы земли и мира в интересах большинства народа и начать шаги к социализму, опираясь на особенности той ситуации, которая сложилась в России, и рассчитывая на помощь

пролетариата Европы.

Письмо 5. Шаги к социализму. Политическая возможность взять власть сама по себе не решала проблему зрелости объективных социально-экономических предпосылок для проведения социалистической революции в крестьянской России. Эту проблему Ленин предлагал решить при помощи стратегии «переходных шагов», которая стала важнейшим элементом новой концепции. Впервые Ленин чётко её изложил в том же пятом письме. Отметив, что первым шагом станет крестьянская революция, которая приведёт к ликвидации частной собственности на землю, вождь большевиков продолжал: «В связи с такой *крестьянской* революцией и на основе её возможны и необходимы дальнейшие шаги пролетариата в союзе с *беднейшей* частью крестьянства, шаги, направленные к контролю производства и распределения важнейших продуктов, к введению «всеобщей трудовой повинности» и т. д.». И далее делал вывод: «в своей сумме и в своём развитии эти шаги были бы *переходом* к социализму, который непосредственно, сразу, без переходных мер, в *России неосуществим*, но вполне осуществим и насущно *необходим* в результате такого рода переходных мер» [12, с. 56].

Из сказанного следует, что только в конце марта, в пятом письме Ленин завершил создание новой концепции развития революции и изложил её наиболее полно и ясно, но это письмо в России не было известно.

Ленин versus Троцкий. Показав трудность однозначного ответа на вопросы о времени и причинах появления у Ленина новой концепции, перейдём к вопросу о том, как она соотносилась с концепцией «перманентной» революции, которую уже в 1905 г. сформулировал Троцкий. Самый простой ответ на этот вопрос гласит: они совпадали в своих основных чертах, но Троцкий выдвигал свою концепцию в условиях 1905 г., когда она была нереальной и поэтому ошибочной, а Ленин выдвинул свою концепцию в 1917 г., когда возникли условия для её реализации. Отметим различия в условиях 1905 и 1917 гг., по крайней мере, в двух аспектах: 1) в 1905 г. партия пролетариата не имела шансов повести за собой массы крестьян, как тогда надеялся Троцкий, а в 1917 г. такая возможность появилась в силу готовности эсеров заключить блок с кадетами на платформе «революционного оборончества», что мешало им в реализации аграрных требований крестьян; 2) в 1905 г. надежды Троцкого на скорую победу революции в Европе, которая закрепит власть рабочей партии в России, были нереальными, а в 1917 г. на фоне тягот мировой войны революционная ситуация формировалась во всех воюющих государствах Европы, и уже эта ситуация открывала для рабочих России новые возможности.

Признав принципиальное сходство двух концепций, отметим и тот факт, что ленинская концепция имела важные особенности, которые отличали её от концепции Троцкого, но которые проявили себя лишь впоследствии. Ленин создал стратегию перехода к социализму, которая в большей степени, чем у Троцкого опиралась на

внутренние российские условия. Ленин сделал главную ставку на концепцию переходных шагов – тех, которые получают заведомую поддержку большинства населения. И важным элементом этой стратегии был учёт аграрных требований и общинного менталитета крестьян. Такой подход открывал возможность сохранения прочного союза пролетариата с большинством крестьян, во что не верил Троцкий. В результате ленинская стратегия развития революции была менее зависимой от внешнего фактора: она позволяла большевикам удержать власть в условиях задержки или поражения социалистической революции в Европе.

Отметим, что в 1917 г. Ленин не выдвигал тезиса о том, что российский пролетариат сможет победить и построить социализм в России в условиях капиталистического окружения, но его готовность заключить мир с кайзеровской Германией, проявленная уже в ноябре 1917 г., и вся последующая внешняя и внутренняя политика Ленина как главы Советского правительства говорили о том, что задачу сохранения завоеваний Октября он всегда ставил на первое место и верил в возможность строить социализм в России, опираясь на союз с крестьянством внутри страны, а также на солидарность европейского пролетариата, межимпериалистические противоречия и национально-освободительное движение в колониях и полуколониях.

Кроме того, в концепции Ленина был изначально ещё один тезис, который отсутствовал у Троцкого: Ленин уже в марте 1917 года говорил о «*насущной необходимости*» перехода России к социализму и связывал её с особенностями империализма как эпохи войн за передел мира. В сентябре эту мысль Ленин сформулировал в виде императива: «либо погибнуть, либо догнать передовые страны» и утверждал, что догнать – «это возможно» [4]. Отметим, что тезис Ленина «догнать или погибнуть» имел смысл только в том случае, если революция в Европе потерпит поражение. Значит, Ленин уже в сентябре 1917 г. допускал такую возможность, и при этом верил в способность большевиков взять и удержать власть в России и строить социализм в крестьянской стране с тем, чтобы «догнать».

Вопреки домыслам примитивных западных и отечественных «лениноведов» вождь большевиков был патриотом своей страны и видел в социализме не только более справедливый социальный строй, но и инструмент ускоренного развития России, которая в начале XX века явно увеличивала своё отставание от Запада, несмотря на относительно высокие темпы развития.

(продолжение следует)

Литература

1. Государственная дума в России в документах и материалах. М., 1957. С. 172.
2. Каутский К. Старая и новая революция // 1649–1789–1905. СПб., б. г.
3. Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч. Т. 34.

-
4. Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Полн. собр. соч. Т. 11.
 5. Ленин В. И. набросок тезисов. 4/17/ марта 1917 года // Полн. собр. соч. Т. 31.
 6. Ленин В. И. Несколько тезисов // Полн. собр. соч. Т. 27.
 7. Ленин В. И. Новые данные о законах развития капитализма в земледелии // Полн. собр. соч. Т. 27.
 8. Ленин В. И. О двух линиях в революции // Полн. собр. соч. Т. 27.
 9. Ленин В. И. О задачах пролетариата в нашей революции // Полное собр. соч. Т. 31.
 10. Ленин В. И. О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме» // Полн. собр. соч. Т. 30.
 11. Ленин В. И. Письма из далека. Письмо 1 // Полн. собр. соч. Т. 31.
 12. Ленин В. И. Письма из далека. Письмо 5 // Полн. собр. соч. Т. 31.
 13. Ленин В. И. Поражение России и революционный кризис // Полн. собр. соч. Т. 27. С. 27.
 14. Ленин В. И. Предисловие // Полн. собр. соч. Т. 31.
 15. Ленин В. И. Цель борьбы пролетариата в нашей революции // Полн. собр. соч. Т. 17. С. 385.
 16. Первый легальный Петербургский Комитет большевиков в 1917 г. Сборник материалов и протоколов. М.–Л. 1927.
 17. Правда. 1917. 8 апреля.
 18. Сталин И. В. Об основах ленинизма // Сочинения. Т. 6. М., 1947.
 19. Троцкий Н. Наша революция. СПб.: Издательство Н. Глаголева, 1906.
-